

Nama : krisdayansa baru

Nim : 220905002

Matkul : pelestarian warisan budaya

Judul : tinuktuk sebagai makanan khas tradisional bagi masyarakat suku simalungun

LATAR BELAKANG

Tinuktuk, sebuah nama yang mungkin asing bagi banyak telinga, namun bagi masyarakat Simalungun, nama ini sarat dengan makna dan sejarah panjang. Merupakan salah satu warisan kuliner yang tak ternilai dari suku Batak Simalungun, tinuktuk lebih dari sekedar sambal biasa. Ia adalah perpaduan unik antara rempah-rempah, tradisi, dan khasiat yang telah diwariskan turun-temurun.

Tinuktuk terbuat dari berbagai macam rempah-rempah yang ditumbuk halus hingga menghasilkan pasta kental. Setiap rempah memiliki peran penting dalam menciptakan cita rasa yang khas dan khasiat yang beragam. Penggunaan rempah-rempah ini tidak hanya sekedar untuk menambah cita rasa, tetapi juga mengandung nilai pengobatan tradisional (Bahri, H. 2023).

Saya tertarik dengan judul ini karena judul ini cukup fleksibel dan dapat dikembangkan ke berbagai arah, misalnya dengan membahas sejarah tinuktuk, resep pembuatan, khasiatnya, atau perannya dalam kehidupan masyarakat Simalungun. Selain itu sambal tinuktuk ini tidak hanya sekedar makanan khas saja melainkan sebagai obat tradisional yang kaya akan khasiat dan manfaat.

DEFINISI TINUKTUK

Tinuktuk adalah makanan tradisional yang khas dari suku Simalungun di Sumatra Utara, Indonesia. Bagi masyarakat Simalungun, tinuktuk adalah sejenis sambal atau bumbu yang dibuat dari campuran bahan-bahan seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan andaliman, yang merupakan rempah khas Batak dengan rasa pedas dan segar. Semua bahan ini dihaluskan dengan menggunakan ulekan atau batu giling, sehingga menghasilkan tekstur yang agak kasar dan rasa yang khas (Saragih, S. N. 2016).

Tinuktuk umumnya digunakan sebagai pendamping untuk hidangan utama seperti ikan bakar, ikan panggang, atau daging. Bagi orang Simalungun, tinuktuk bukan hanya sekedar sambal, tetapi juga bagian dari identitas budaya mereka, yang mencerminkan cita rasa lokal yang unik dan kuat. Selain itu tinuktuk ini juga merupakan obat tertentu, walaupun rasa yang sangat pedas tetapi penuh dengan rempah-rempah yang kaya akan khasiat (Zaitun, Z., & Dalimunthe, M. Y. 2024).

TINUKTUK TIDAK HANYA SEKEDAR SAMBAL

Kata "tinuktuk" berasal dari dua kata dalam bahasa Simalungun, yaitu "ti" yang berarti "yang" dan "nuktuk" yang berarti "tumbuk", sehingga tinuktuk secara harfiah berarti "yang dihaluskan". Makanan ini telah ada sejak lama dan diyakini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan (Bahri, H. 2023). Tinuktuk juga memiliki manfaat kesehatan, seperti menjaga tubuh tetap bugar, terutama bagi mereka yang sering bekerja keras, serta menghangatkan badan dan meningkatkan kualitas tidur. Selain itu, ada kebiasaan di kalangan wanita Simalungun yang baru melahirkan untuk disajikan panganan berupa sambal. Sambal ini memiliki beragam nama dan variasi di setiap daerah yang dihuni oleh Halak Simalungun. Tinuktuk, atau yang sering disebut Sambal lada, merupakan ramuan dasar yang dapat dicampur dengan bahan lain seperti bulung-bulung ni tawar untuk berbagai keperluan. Karena berbagai fungsi ini, masyarakat setempat sering menyebut Tinuktuk sebagai Tambar atau bahan untuk pengobatan (David dan Erick, 2019).

Awalnya, tinuktuk hanya digunakan sebagai lauk yang disantap bersama rebusan sayuran. Namun, setelah diketahui bahwa tinuktuk bermanfaat bagi kesehatan, makanan ini menjadi lebih umum di kalangan masyarakat Batak Simalungun dan sering dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Terutama, perempuan yang baru melahirkan disarankan untuk mengonsumsi tinuktuk, karena dipercaya dapat membantu memulihkan tenaga dan menghilangkan rasa lelah serta dingin setelah melahirkan (Sianipar, D. C. R., & Sihotang, E. 2019).

Tinuktuk, sebagai makanan khas tradisional Simalungun, memiliki nilai yang sangat penting sehingga perlu dilestarikan. Berikut beberapa alasan mengapa tinuktuk harus terus dijaga keberadaannya:

- **Identitas Budaya:** Tinuktuk adalah cerminan dari identitas dan kebudayaan masyarakat Simalungun. Setiap gigitan tinuktuk membawa kita kembali ke sejarah dan tradisi leluhur. Dengan melestarikan tinuktuk, berarti kita juga menjaga kelestarian budaya Simalungun.
- **Kearifan Lokal:** Proses pembuatan tinuktuk melibatkan pengetahuan tradisional tentang pemilihan bahan, pengolahan, dan penyajian. Ini adalah bentuk kearifan lokal yang perlu diwariskan kepada generasi mendatang.
- **Khasiat Kesehatan:** Banyak masyarakat percaya bahwa tinuktuk memiliki berbagai khasiat untuk kesehatan. Kandungan rempah-rempah di dalamnya dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, membantu pencernaan, dan bahkan meredakan beberapa jenis penyakit.
- **Potensi Wisata Kuliner:** Tinuktuk dapat menjadi daya tarik wisata kuliner yang unik. Dengan mempromosikan tinuktuk, kita dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi daerah Simalungun dan menikmati kekayaan kulinernya.
- **Keanekaragaman Kuliner Indonesia:** Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khasnya masing-masing. Dengan melestarikan tinuktuk, kita turut berkontribusi dalam menjaga keanekaragaman kuliner Indonesia.

MANFAAT DAN PEMBUATAN TINUKTUK

Tinuktuk adalah hidangan khas dari Simalungun. Seperti makanan Batak lainnya yang memiliki rasa pedas, tinuktuk juga memiliki sensasi pedas yang "menggigit," terutama karena bahan utamanya adalah jahe merah dan kencur. Rasanya pedas dan panas, sehingga seperti sambal pada umumnya, tinuktuk sangat cocok untuk meningkatkan selera makan (Panjaitan, L. P, 2023)

Manfaat tinuktuk antara lain:

1. Menjaga tubuh tetap bugar, terutama bagi mereka yang sering melakukan pekerjaan berat.
2. Menghangatkan tubuh.

3. Membantu tidur lebih nyenyak.
4. Meningkatkan selera makan.
5. Bagi ibu yang baru melahirkan, tinuktuk dapat membantu membersihkan darah kotor.

Berikut ini proses pembuatan tinuktuk:

1. Bahan-bahan digongseng secara terpisah menjadi tiga kelompok.
2. Lada dan garam digongseng, tetapi jangan sampai menjadi hitam.
3. Kemiri juga digongseng.
4. Kencur, jahe merah, bawang merah, bawang putih, dan bawang Batak juga digongseng.
5. Setelah semua bahan digongseng, setiap kelompok bahan ditumbuk (diulek) secara terpisah.
6. Setelah ditumbuk halus, serbuknya ditampi dengan nyiur untuk mendapatkan serbuk yang halus, sedangkan sisa serbuk yang masih kasar diulek lagi hingga benar-benar halus.
7. Proses ini dilakukan terus-menerus. Bahan-bahan yang sudah diulek kemudian dicampur dan ditumbuk bersama.
8. Terakhir, buah incung atau sihala ditumbuk, diperas, dan hasil perasannya digunakan sebagai cairan asam untuk tinuktuk yang sudah jadi.

Upaya Pelestarian

Untuk melestarikan sambal tinuktuk, kita dapat melakukan beberapa hal, seperti:

1. Mempelajari Proses Pembuatan: Mempelajari cara membuat sambal tinuktuk secara tradisional dapat membantu kita memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
2. Mengonsumsi Sambal Tinuktuk: Dengan sering mengonsumsi sambal tinuktuk, kita turut mendukung keberlangsungan tradisi ini.

3. Mempromosikan Sambal Tinuktuk: Membagikan informasi tentang sambal tinuktuk kepada orang lain dapat membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan minat terhadap sambal tinuktuk.

1. *Gambar sambal tinuktuk yang sudah dikemas.*

Biasanya tinuktuk yang sudah jadi dimasukkan kedalam botol aqua, supaya lebih tahan lama dan awet sampai berbulan bulan. Selain itu menggunakan botol aqua juga mengurangi biaya dan merupakan bagian dari pelestarian lingkungan, dikarenakan mengurangi sampah plastik seperti pemakaian daur ulang.

KESIMPULAN

Tinuktuk adalah makanan tradisional khas dari Simalungun, Sumatra Utara, yang memiliki peran penting dalam budaya dan kesehatan masyarakat setempat. Dibuat dari bahan-bahan alami seperti jahe merah, kencur, dan rempah-rempah lainnya, tinuktuk dikenal dengan rasa pedas yang khas dan manfaatnya bagi kesehatan. Makanan ini tidak hanya meningkatkan selera makan tetapi juga membantu menjaga kebugaran, menghangatkan tubuh, dan mempercepat pemulihan pasca-melahirkan. Sebagai bagian dari warisan kuliner Simalungun, tinuktuk

mencerminkan kekayaan cita rasa dan nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryana, N. R., Permatasari, T., Damanik, M., Pratiwi, C., & Bahri, H. (2023). Peningkatan pengetahuan gizi dan higiene sanitasi pengolahan produk pada usaha tambar tinuktuk khas Simalungun di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Gizi Indonesia*, 15(2), 123-130.
- Panjaitan, L. P., & Barus, A. (2023). Local wisdom of Tinuktuk traditional typical food in the Simalungun community. *Journal of Language Development and Linguistics (JLDL)*, 2(1), 39-46. <https://doi.org/10.55927/jldl.v2i1.2834>
- Saragih, S. N. (2016). *Tinuktuk sebagai pengobatan tradisional pasca melahirkan di Nagori Amborokan Panel Raya, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun* (Skripsi). Universitas Negeri Medan.
- Sianipar, D. C. R., & Sihotang, E. (2019). Eksistensi Tinuktuk Pada Masyarakat Batak Simalungun. *Imbasadi*, 4, 1-10.
- Zaitun, Z., & Dalimunthe, M. Y. (2024). Culinary potential in the colorful village of Tigarihit in Simalungun District. *International Journal of Economics and Management*, 2(2), 161-171. <https://doi.org/10.54209/iem.v2i02.39>